

youth
SKILLS

Wyniki badań ySKILLS

2 fala (2022)

Polska

Jacek Pyżalski
Natalia Walter
Agnieszka Iwanicka
Katarzyna Bartkowiak

Abstrakt

W latach 2021, 2022 i 2023 w ramach projektu ySKILLS badaliśmy, jak zmieniają się w czasie umiejętności cyfrowe młodzieży z sześciu krajów europejskich. Podczas trzech fal badań, ta sama grupa nastolatków odpowiadała co roku na pytania dotyczące korzystania przez nich z mediów cyfrowych. Niniejszy raport krótko podsumowuje wyniki drugiej fali badań, przeprowadzonych na próbie 1340 polskich uczniów w wieku 13-17 lat, z 12 szkół (podstawowych oraz ponadpodstawowych) z województwa wielkopolskiego i mazowieckiego. W raporcie najpierw dokonujemy kontekstualizacji badań, opisując pochodzenie dzieci, koncentrując się na ich cechach indywidualnych i społecznych. Następnie podajemy dane dotyczące codziennego dostępu dzieci do internetu, takie jak czas spędzony online i używane urządzenia cyfrowe. Dalej przedstawiamy listę najczęstszych i najmniej powszechnych aktywności dzieci w internecie; dane na temat umiejętności cyfrowych polskich nastolatków w czterech wymiarach (umiejętności technologiczne i operacyjne, w zakresie poszukiwania informacji i nawigacji, komunikacji i interakcji, tworzenia i produkcji treści). Na koniec przedstawiamy dane o głównych zagrożeniach cyfrowych, jakich doświadczają polskie dzieci.

Cytowanie:

Pyżalski, J., Walter, N., Iwanicka, A., Bartkowiak, K. (2023). Wyniki badań ySKILLS. Druga fala (2022) Polska. KU Leuven, Leuven: ySKILLS

Projekt finansowany z programu badań i innowacji Horyzont 2020 Unii Europejskiej na podstawie umowy nr 870612. Informacje zawarte w tym dokumencie odzwierciedlają wyłącznie poglądy autorów, a Unia Europejska nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek wykorzystanie zawartych w nim informacji.

Poziom rozpowszechniania: Publiczny. Kontakt z polskim zespołem badawczym: pyzalski@amu.edu.pl

Opis badania

Europejski projekt [ySKILLS](#) bada, jaki jest poziom umiejętności cyfrowych europejskich nastolatków i jak zmieniają się one wraz z ich wiekiem.

W latach: 2021, 2022 i 2023 przyglądaliśmy się, jak ta sama grupa młodych ludzi z sześciu krajów europejskich (Estonii, Finlandii, Niemiec, Polski, Portugalii i Włoch) odpowiadała na pytania dotyczące dostępu cyfrowego, zastosowań internetu i umiejętności cyfrowych.

Niniejszy raport prezentuje wybrane wyniki drugiej fali badań zrealizowanej w Polsce w **2022 roku**.

Wiek i płeć

Sytuacja materialna rodziny

Radzenie sobie z problemami

Respondenci

1340 badanych z 12 szkół

38%

w ciągu ostatniego roku doświadczyło dyskryminacji

96%

mówi w domu po polsku

5 na 10 lubi odkrywać dziwne miejsca.

1 na 3 woli ekscytujących i nieprzewidywalnych przyjaciół.

2 na 3 uważa, że ich zdrowie jest dobre, bardzo dobre lub doskonałe.

2 na 5 codziennie podejmowało aktywność fizyczną.
Częściej aktywni byli chłopcy.

9 na 10 czuje się bezpiecznie i ma wsparcie w domu.

Płeć i dobre samopoczucie
Zadowolenie z życia rodzinnego częściej odczuwają chłopcy. Nie ma istotnych statystycznie różnic między płciami, jeśli chodzi o postrzeganie wsparcia ze strony przyjaciół.

8 na 10 twierdzi, że lubi swoją klasę.

Codzienny dostęp do internetu

Badani najczęściej korzystają z internetu za pomocą smartfona. Najrzadziej używane są tablety.

96%

50%

7%

Dominacja urządzeń mobilnych, które są podręczne (non-stop w zasięgu ręki) przekłada się na czas i sposób korzystania z internetu.

Prawie każdy ma dostęp do internetu w domu, ale jakość dostępu jest zróżnicowana.

ma dostęp do internetu w miejscu zamieszkania.

W miesiącu poprzedzającym badanie, prawie 1/5 badanych doświadczyła sytuacji, w których nie mogła korzystać z internetu lub komputera w domu, kiedy było to potrzebne, na przykład z powodu złego połączenia lub braku urządzeń.

W jaki sposób jakość dostępu może wpływać na możliwości uczenia się? Jak jest ona powiązana z poziomem umiejętności cyfrowych?

Średni czas korzystania z internetu w dzień powszedni

Dziewczeta
ponad 4 godziny

Chłopcy
4 godziny

Czy młodzi ludzie kontrolują swój czas korzystania z sieci? Jaka jest jakość tego czasu?

Działania cyfrowe w miesiącu poprzedzającym badanie

Top 4 aktywności online (podejmowane co najmniej raz w tygodniu)

Najczęściej młodzi ludzie wykorzystują media cyfrowe do podtrzymywania relacji rówieśniczych.

91%

komunikowanie się z przyjaciółmi

90%

sluchanie muzyki, oglądanie materiałów wideo

78,9%

komunikowanie się z rodzicami/opiekunami

72,6%

granie na telefonie lub komputerze

Przedstawiciele wszystkich grup wiekowych grają tak samo często.

Chłopcy grają częściej niż dziewczynki.

Uczenie się nowych rzeczy co najmniej raz w tygodniu

51%

korzysta z internetu, aby uczyć się nowych rzeczy.

50%

korzysta z internetu, aby przećwiczyć to, czego się uczyło.

Rzadsze aktywności online

32%

szuka wiadomości lokalnych, środowiskowych lub politycznych.

24%

tworzy lub edytuje treści cyfrowe.

23%

szuka informacji o zdrowiu fizycznym i zabiegach medycznych.

24%

szuka informacji o zdrowiu psychicznym

Aktywność dziewcząt i chłopców nie różni się statystycznie.

Obecność w sieciach społecznościowych

67% używa profilu prywatnego.

Mniej niż 5 na 10 przyjmowało zaproszenia od osób, których nie znało osobiście lub nigdy nie spotkało twarzą w twarz.

Nie ma tu istotnych różnic statystycznych między praktykami chłopców i dziewcząt.

W jakim stopniu młodzi ludzie dbają o swoją prywatność w sieci?

Praktyki udostępniania treści online

przynajmniej raz udostępniło informacje lub treści od innych bez ich zgody.

przynajmniej raz podzieliło się osobistymi treściami z obcymi osobami.

5 na 10 przynajmniej raz udostępniło zdjęcia lub filmy o sobie, które mogły zobaczyć osoby nieznanym.

Jak poradzić sobie z potrzebą udostępniania treści w internecie i zarządzaniem prywatnością?

Partycypacja obywatelska

dołączyło lub obserwowało grupę polityczną w mediach społecznościowych.

przynajmniej raz brało udział w protestach lub kampaniach prowadzonych w internecie.

przynajmniej raz brało udział w dyskusji lub komentowało kwestie społeczne i polityczne w internecie.

Jaki jest związek między uczestnictwem obywatelskim i społecznym online i offline?

Umiejętności cyfrowe w badaniu ySKILLS

Użytkownik **kompetentny cyfrowo** potrafi korzystać z technologii informacyjno-komunikacyjnych w celu:

- własnego rozwoju;
- pozyskania prawdziwych i rzetelnych informacji;
- ograniczenia szkód związanych z negatywnymi aspektami zaangażowania cyfrowego (dla siebie i innych).

4 grupy umiejętności cyfrowych brane pod uwagę w niniejszym opracowaniu

Komunikacyjne i interakcyjne

Techniczne i operacyjne

W zakresie tworzenia treści

W obszarze wyszukiwania informacji

W odniesieniu do każdej grupy umiejętności w kwestionariuszu sformułowano po 6 pytań: trzy dotyczące aspektów funkcjonalnych i trzy dotyczące aspektów refleksyjnych (krytycznych).

Na przykład w zakresie **komunikacji i interakcji**:

Wiem, kiedy wyłączyć dźwięk lub obraz podczas interakcji online (np. podczas zajęć online lub wideokonferencji).

wymiar funkcjonalny

Potrafię rozpoznać, kiedy ktoś jest nękaný w internecie.

wymiar refleksyjny (krytyczny)

Umiejętności komunikacyjne i interakcyjne są na zdecydowanie wyższym poziomie niż umiejętności w zakresie tworzenia treści oraz wyszukiwania informacji.

Wraz z wiekiem wzrasta poziom umiejętności technicznych i operacyjnych (nie ma istotnych statystycznie różnic w przypadku pozostałych umiejętności).

Chłopcy są bardziej pewni swoich umiejętności technicznych i operacyjnych niż dziewczęta.

Jak ocena własnych umiejętności wpływa na podejmowane aktywności online?

Umiejętności cyfrowe

Różnice w umiejętnościach ze względu na wiek

(pomarańczowy: poniżej 15 lat; niebieski: 15 lat i więcej)

Starsi uczniowie oceniają swe umiejętności cyfrowe wyżej niż młodsi.

Różnice w zależności od płci

chłopcy: niebieski pasek; dziewczęta: pomarańczowy

Chłopcy generalnie wyżej oceniają swoje umiejętności cyfrowe niż dziewczęta. Istotne statystycznie różnice dotyczą umiejętności technicznych i operacyjnych oraz w zakresie wyszukiwania informacji. Należy jednak zauważyć, że chłopcy mają tendencję do przeceniania swoich umiejętności w badaniach samoopisowych, podczas gdy różnice między płciami są mniej wyraźne, gdy patrzy się na wyniki testów kompetencyjnych (Haddon i in., 2020).

Chłopcy
Dziewczęta

Jaki był odsetek młodych ludzi uczestniczących w obu falach badań (N=609), którzy wysoko ocenili swoje umiejętności cyfrowe (różnice pomiędzy pierwszym a drugim badaniem)?

Umiejętności komunikacyjne i interakcyjne

2021 57%

2022 61%

Umiejętności techniczne i operacyjne

 51%

 56%

Umiejętności w zakresie tworzenia treści

2021 34%

2022 37%

Umiejętności wyszukiwania i oceny informacji

 34%

 37%

We wszystkich rodzajach umiejętności zaobserwowano niewielki przyrost.

Cyfrowe wskaźniki wiedzy dotyczącej internetu wśród uczniów, którzy wzięli udział zarówno w pierwszej, jak i drugiej fali badania (różnice pomiędzy pierwszym a drugim badaniem)

Respondenci odpowiedzieli na serię pytań mających na celu zmierzenie ich wiedzy na temat działania internetu i technologii cyfrowych.

Odsetek poprawnych odpowiedzi dotyczących funkcjonowania internetu i technologii cyfrowych wzrósł o 19 punktów – z 36% do 55%.

Odsetek poprawnych odpowiedzi dotyczących działania internetu i technologii cyfrowych jest wyższy u chłopców i wzrasta wraz z wiekiem (do 18 r.ż.).

Ryzyka

Odsetek nastolatków, którzy natknęli się w internecie na obrazy o charakterze seksualnym, seksting, szkodliwe treści i mowę nienawiści.

Nie ma istotnych statystycznych różnic w kontakcie z ryzykownymi treściami między dziewczętami a chłopcami.

Mowa nienawiści*

Brak istotnie statystycznych różnic w zakresie poczucia niepokoju/rozdrażnienia w wyniku kontaktu z treściami o charakterze mowy nienawiści między dziewczętami a chłopcami.

badanych niepokoi się, gdy widzi treści szerzące nienawiść.

39% chłopców było narażonych nieintencjonalnie na mowę nienawiści w internecie, w porównaniu do 37% dziewcząt.

Różnice w zależności od wieku w zakresie ekspozycji na mowę nienawiści.

* Mowa nienawiści (ang. cyberhate) odnosi się do treści, które atakują określone grupy lub osoby (np. ze względu na kolor skóry, religię, narodowość, płeć lub orientację seksualną).

Szkodliwe treści*

Brak istotnie statystycznych różnic w zakresie poczucia niepokoju/rozdrażnienia w wyniku kontaktu z szkodliwymi treściami między dziewczętami a chłopcami.

niepokoi się, gdy widzi szkodliwe treści.

35% dziewcząt miało przypadkowy kontakt ze szkodliwymi treściami online, w porównaniu do 34% chłopców.

Różnice w zależności od wieku w zakresie ekspozycji na szkodliwe treści.

* Przez szkodliwe treści rozumiemy takie, które np. dotyczą zażywania narkotyków, alkoholu, szkodliwej i niezdrowej diety/problemów z jedzeniem lub innych zachowań, które mogą być szkodliwe dla zdrowia.

Aby dowiedzieć się więcej o projekcie, odwiedź: www.yskills.eu